

ВЛИЯНИЕ ТЕХНИКИ PROMPT ENGINEERING НА ТОЧНОСТЬ ОТВЕТОВ БОЛЬШИХ ЯЗЫКОВЫХ МОДЕЛЕЙ

© 2026 Слипченко М.К., Рычка О.В.

В статье рассматривается актуальная задача повышения точности ответов больших языковых моделей (LLM) в чат-ботах. Проблема определяется чувствительностью LLM к структуре промптов и вероятностью появления некорректных ответов. Для оптимизации работы без дообучения применяются техники Prompt Engineering: zero-shot, one-shot, few-shot, role prompting, zero-CoT, Re2 и RaR. Эксперименты на датасетах GSM8K, MMLU и BigBench Hard показали доменно-зависимый прирост точности до 15% при комбинированных подходах. Сделан вывод об эффективности адаптивного промптинга для повышения качества ответов LLM.

Ключевые слова: Prompt Engineering, большие языковые модели, точность ответов.

Введение. С развитием технологий искусственного интеллекта большие языковые модели (LLM), такие как GPT-серия от OpenAI, Claude, Deepseek и другие, стали ключевыми инструментами для обработки естественного языка. Эти модели демонстрируют высокую эффективность в задачах генерации текста, перевода, суммаризации и ответа на вопросы [1].

Однако их производительность ограничена зависимостью от качества входных данных – промптов, а также склонностью к генерации недостоверной информации, известной как «галлюцинации». Нечеткие или неоднозначные промпты приводят к фактическим ошибкам и неполным ответам, что особенно критично в таких предметных областях, как образование, юриспруденция или медицина.

Prompt Engineering – подход, направленный на оптимизацию формулировок запросов для повышения точности и релевантности ответов LLM без необходимости их дообучения [2]. Эта техника становится всё более актуальной в условиях широкого применения LLM и ограниченных ресурсов для дообучения моделей на специализированных данных (fine-tuning). Хорошо структурированный промпт может минимизировать ошибки и улучшить качество ответов, делая модели доступными для пользователей без технической подготовки [3].

Целью данной работы является исследование влияния техник Prompt Engineering на точность ответов LLM в чат-ботах, с разработкой и сравнением базовых и оптимизированных промптов для демонстрации их эффективности.

Определение промпта. Промпт – это текстовый запрос, направленный на управление поведением большой языковой модели (LLM) для выполнения конкретной задачи, такой как генерация текста, ответ на вопрос или выполнение инструкции. Промпты различаются по степени сложности: от однозначных фактологических запросов до многокомпонентных инструкций, задающих контекст, роль модели и ограничения на формат ответа. Эффективность промпта зависит от четкости инструкций и релевантности контекста, что позволяет снизить вероятность ошибок и повысить качество ответов. Эффективный промпт формируется на основе следующих элементов:

1. Инструкции: четкие указания, что модель должна сделать;

2. Контекст (дополнительная информация, уточняющая условия задачи);
3. Ввод пользователя (конкретный запрос или данные, на основе которых модель генерирует ответ).

Prompt Engineering фокусируется на разработке инструкций и контекста, которые направляют LLM к более точным и осмысленным ответам (см. рис. 1). Эта оптимизация позволяет устранить неоднозначность и снизить вероятность «галлюцинаций» без изменения параметров модели [4].

Рис. 1. Структура промпта для LLM

Обзор подходов. В последние годы Prompt Engineering эволюционировал от простых эвристик к систематическим методологиям, поддерживаемым эмпирическими исследованиями. Ниже приведен обзор техник, основанный на актуальных публикациях.

Zero-shot prompting. Данный подход является базовым и предполагает, что модель получает только описание задачи без каких-либо примеров или демонстраций. Модель полагается исключительно на свое предобученное знание, накопленное во время обучения на огромных корпусах данных. Этот метод особенно полезен для задач, где сбор примеров затруднен, таких как генерация текста или ответы на вопросы в новых доменах. Как отмечается в обзоре «A Systematic Survey of Prompt Engineering in Large Language Models: Techniques and Applications», zero-shot prompting часто сочетается с другими техниками, такими как emotion prompting или перефразирование, для повышения эффективности [5].

One-shot и Few-shot prompting. One-shot prompting предоставляет один пример входа-выхода, в то время как few-shot prompting включает несколько (обычно от 2 до 100) демонстраций для создания контекста [6, 7]. Эти методы опираются на in-context learning (ICL), где модель «учится» задаче на лету без обновления параметров. Few-shot prompting особенно эффективен для задач обработки естественного языка (NLP), таких как классификация текста или генерация, и может быть оптимизирован через выбор и порядок примеров.

Instruction prompting. Instruction prompting фокусируется на предоставлении явных инструкций в промпте для уточнения задачи, часто без примеров. Этот подход подчеркивает желаемый формат вывода, стиль или ограничения, делая его подходящим для zero-shot сценариев. В «The Prompt Report» instruction prompting классифицируется как часть системных промптов, где инструкции устанавливают правила взаимодействия [8].

Role prompting. Role prompting (или persona prompting) назначает модели конкретную роль или персону, чтобы адаптировать ее поведение и стиль ответа. Это стимулирует модель имитировать эксперта, что полезно для креативных или доменно-

специфических задач [9]. Role prompting часто интегрируется с другими методами для улучшения открытого генератива.

Zero-shot Chain-of-Thought. Chain-of-Thought (CoT) – техника prompting, направленная на генерацию промежуточных рассуждений для повышения точности и прозрачности ответов. В отличие от прямого ответа, модель строит последовательность логических шагов («цепочку мыслей»), что улучшает выполнение арифметических, логических и задач здравого смысла. Использование CoT позволяет крупным языковым моделям выходить за рамки поверхностных шаблонов и приближаться к многошаговому рассуждению [10].

Zero-shot Chain-of-Thought является частным случаем CoT, в котором модель побуждается рассуждать пошагово без предоставления обучающих примеров. Для этого в prompt включается простая инструкция-триггер, запускающая у модели механизм разложения задачи на этапы. В работе Kojima с соавторами [11], Zero-shot CoT значительно повышает качество вывода в задачах арифметики и логики, оставаясь универсальной стратегией там, где невозможно заранее подготовить демонстрации.

Re-reading (RE2). Re-reading (RE2) – техника, повышающая точность языковых моделей путем повторного прочтения запроса для минимизации ошибок из-за невнимательности. Модель получает инструкцию «Read the question again:» («Прочтите вопрос еще раз:») с дублированным запросом, что побуждает к переоценке деталей. Подходит для арифметических, логических задач и задач здравого смысла, часто комбинируется с Chain-of-Thought (CoT) [12].

Rephrase and Respond (RaR). Rephrase and Respond (RaR) – метод, улучшающий ответы модели через перефразировку вопроса перед ответом, снижая неоднозначность [13]. Модель получает инструкцию: «Rephrase and expand the question, and respond» («Перефразируйте и расширьте вопрос и ответьте»). Эффективен для вопрос-ответных задач.

Методология исследования. Для оценки влияния техник Prompt Engineering на точность ответов больших языковых моделей в чат-ботах разработан эмпирический подход, основанный на сравнении ответов, полученных с использованием различных типов промптов. Исследование проводилось в контролируемой среде с применением модели qwen2.5:7b, развернутой и управляемой посредством Ollama – открытого программного обеспечения для развёртывания и запуска LLM на пользовательском оборудовании.

Для проведения эмпирического исследования были выбраны три датасета, охватывающие разные домены задач: математика, общее знание и рассуждение. Датасет GSM8K [14] содержит математические задачи для школьников, MMLU [15] – вопросы из различных дисциплин с вариантами ответов, а BigBench Hard [16] (подмножество «causal_judgement») – задачи на причинно-следственное рассуждение. Из каждого датасета отобрано по 55 примеров: первые 5 используются как примеры для техник one-shot и few-shot, а остальные 50 – для тестирования. Это обеспечивает разнообразие вопросов и позволяет оценить влияние промптинга на разные типы задач.

В эксперименте применены следующие техники Prompt Engineering: zero-shot (прямой вопрос без примеров), one-shot (с одним примером), few-shot (с тремя примерами), role (ролевое назначение модели как эксперта в домене), zero-CoT (chain-of-thought без примеров, с фразой «Let's think step by step»), Re2 (повторное прочтение вопроса), RaR (перефразирование и расширение вопроса) и комбинированная role+zero-CoT+Re2+RaR (интеграция ролевого назначения, повторного чтения, перефразирования и цепочки мыслей). Для генерации промптов используется функция,

которая адаптирует шаблон в зависимости от техники, домена и доступных примеров (при необходимости случайным образом перемешивая их для вариативности).

Оценка результатов проводилась преимущественно с использованием подхода LLM as a Judge [17], представляющего собой методологию, при которой одна большая языковая модель выступает в роли автоматизированного оценщика (судьи) для анализа качества текстовых выходов другой LLM. Этот подход позволяет аппроксимировать человеческую оценку, снижая субъективность и затраты на ручную разметку, и основан на предоставлении судье специального промпта с четкими критериями оценки [18]. В отличие от традиционных метрик, таких как BLEU [19] или ROUGE [20], которые ориентированы на поверхностное совпадение строк, LLM as a Judge способен учитывать семантику, контекст и нюансы естественного языка, имитируя человеческие суждения [21]. Методология включает несколько ключевых этапов:

1. определение оценочного промпта с рубрикой критериев (например, на основе шкалы Ликерта или числовой балльной системы);
2. предоставление судье пары "генерированный ответ – эталонный ответ" для сравнения;
3. генерацию оценки с обоснованием;
4. агрегацию результатов для статистического анализа.

Преимущества подхода включают автоматизацию, масштабируемость и снижение затрат по сравнению с человеческим аннотированием, однако потенциальные ограничения связаны с предвзятостью судьи (bias), необходимостью калибровки модели и зависимостью от качества промпта для судьи [22].

В рамках исследования в роли судьи использовалась отдельная модель qwen3:4b-instruct-2507-fp16, которая оценивала сгенерированные ответы по шкале 1-10 баллов по четырем ключевым критериям: релевантность (насколько ответ соответствует исходному запросу), полнота (насколько ответ охватывает информацию из эталонного ответа), ясность (насколько ответ понятен и легко воспринимается) и точность (насколько ответ фактически корректен по сравнению с эталонным ответом). Для повышения надежности оценки промпт судьи включал детальные инструкции по каждому критерию, а также требование предоставлять обоснование баллов. Такой подход обеспечивает статистическую надежность и выявление наиболее эффективных техник для повышения точности LLM.

Результаты экспериментов. Сводные числовые результаты экспериментов представлены в таблице 1, где приведены средние значения метрик релевантности, полноты, ясности и точности для трёх наборов данных – GSM8K, MMLU и BigBench Hard. Визуализированные зависимости показаны на рисунках 2-4, где каждая группа столбчатых диаграмм иллюстрирует сравнительные показатели эффективности техник Prompt Engineering для соответствующего домена.

Анализ результатов для набора GSM8K (рис. 2) показывает, что базовая техника zero-shot prompting демонстрирует наивысшие средние значения по всем метрикам: релевантность – 9.76, полнота – 9.50, ясность – 9.85, точность – 9.64. Эти результаты сопоставимы или превышают показатели альтернативных методов, включая few-shot, Re2, role и комбинированные подходы. Фактически, различия между техниками находятся в пределах стандартного отклонения, что указывает на статистическую эквивалентность большинства методов при решении задач данного типа. Устойчивость zero-shot объясняется спецификой GSM8K – формализованными арифметическими задачами, где внутренние способности модели к детерминированному выводу достаточны без дополнительного контекста.

Таблица 1. Результаты экспериментов

Датасет	Техника	релевантность			полнота			ясность			точность		
		ср.зн.	откл.	n	ср.зн.	откл.	n	ср.зн.	откл.	n	ср.зн.	откл.	n
big_bench_hard	few_shot	8.37	1.67	149	5.97	1.65	149	9.08	1.35	149	7.41	3.51	149
	one_shot	8.15	1.74	150	5.37	1.38	150	9.09	1.29	150	7.70	3.36	150
	rar	8.39	1.85	150	7.91	2.11	150	9.51	0.50	150	7.61	2.98	150
	re2	8.83	1.62	150	7.77	2.33	150	9.53	0.50	150	7.71	3.13	150
	role	8.61	1.78	150	7.63	2.12	150	9.43	0.50	150	7.43	3.15	150
	role+zero_cot+re2+rar	8.81	1.62	150	8.07	2.03	150	9.54	0.50	150	8.01	2.92	150
	zero_cot	8.77	1.73	150	8.01	2.29	150	9.45	0.53	150	7.55	3.09	150
	zero_shot	8.87	1.64	150	7.79	2.24	150	9.61	0.49	150	7.67	3.17	150
gsm8k	few_shot	9.56	1.18	150	9.02	1.87	150	9.73	0.56	150	9.24	2.03	150
	one_shot	8.94	2.27	149	8.63	2.45	149	9.67	0.56	149	8.91	2.48	149
	rar	9.65	1.15	150	9.41	1.67	150	9.88	0.35	150	9.40	1.78	150
	re2	9.77	0.88	150	9.50	1.40	150	9.91	0.29	150	9.59	1.58	150
	role	9.75	0.78	150	9.35	1.55	150	9.85	0.40	150	9.51	1.56	150
	role+zero_cot+re2+rar	9.77	0.71	150	9.41	1.51	150	9.89	0.31	150	9.51	1.63	150
	zero_cot	9.73	0.86	150	9.44	1.47	150	9.89	0.32	150	9.48	1.70	150
	zero_shot	9.76	1.04	150	9.50	1.71	150	9.85	0.42	150	9.64	1.48	150
mmlu	few_shot	6.70	2.91	142	5.03	2.66	142	8.04	2.15	142	5.21	3.50	142
	one_shot	7.55	8.40	142	6.42	8.50	142	8.84	8.00	142	6.58	8.70	142
	rar	8.71	1.93	136	8.13	2.38	135	9.22	1.55	136	7.96	2.95	136
	re2	9.22	1.50	143	8.04	2.37	143	9.20	1.45	143	8.34	2.75	143
	role	9.65	7.95	139	8.53	8.24	139	9.92	7.86	139	8.67	8.32	142
	role+zero_cot+re2+rar	9.14	1.64	146	7.84	2.49	146	9.42	1.33	146	8.05	2.89	146
	zero_cot	9.03	1.76	145	8.06	2.41	145	8.88	2.01	145	8.46	2.68	145
	zero_shot	9.16	7.88	144	7.97	6.55	144	9.71	6.85	147	7.85	6.07	147

Рис. 2. Результаты по датасету GSM8K

В таких условиях введение обучающих примеров или усложнённых инструкций не приводит к улучшению результатов и иногда даже снижает точность за счёт информационной избыточности промпта. Таким образом, для задач с однозначной структурой и чёткими правилами формулировки zero-shot prompting является оптимальным решением.

Для набора MMLU (рис. 3) наблюдается иная тенденция. Здесь результаты по метрикам варьируются значительно сильнее: средние значения релевантности находятся в диапазоне от 6.7 до 9.6 баллов, полноты – от 5.0 до 8.5, ясности – от 8.0 до 9.9, а точности – от 5.2 до 8.7. Наиболее высокие результаты демонстрирует техника role, обеспечивая максимальные показатели по релевантности (9.6), ясности (9.9) и точности (8.7), что свидетельствует о её эффективности при решении задач комплексного характера. При этом комбинированные подходы (zero-CoT, Re2, rar) демонстрируют сопоставимые, но несколько более сбалансированные результаты, обеспечивая устойчивость по метрикам полноты и ясности. Таким образом, можно заключить, что ролевой промптинг наиболее полно раскрывает потенциал модели в рамках MMLU, где критичны не только структура рассуждений, но и контекстуальная релевантность ответов.

Рис. 3. Результаты по датасету MMLU

Датасет BigBench Hard (рис. 4), включающий задачи на причинно-следственные рассуждения, продемонстрировал наибольшую чувствительность к структуре промпта. Средняя точность ответов варьировала от 7.4 до 8.0 баллов, а полнота – от 5.4 до 8.1. Наиболее сбалансированные результаты демонстрирует комбинированный подход (role + zero-CoT + Re2 + RaR), обеспечивающий максимальные показатели по полноте (8.1) и точности (8.0) при сохранении высокой релевантности (8.8). Техники Re2 и RaR также оказывают положительное влияние за счёт активации механизмов повторного осмысления и уточнения запроса, что особенно важно для задач, требующих построения логической цепочки вывода. При этом метод zero-shot сохраняет лидерство по показателю ясности (9.6), демонстрируя, что простые, но чётко сформулированные инструкции способны повысить интерпретируемость рассуждений модели. Таким образом, повышение точности при комбинировании методов подтверждает гипотезу о синергетическом взаимодействии когнитивных подсказок, обеспечивающем более устойчивое и связное рассуждение модели.

Рис. 4. Результаты по датасету BigBench Hard

Обобщённый анализ трёх наборов данных демонстрирует, что эффективность техник Prompt Engineering имеет ярко выраженную доменно-зависимую специфику. В задачах с чётко формализованной структурой (например, GSM8K) наилучшие результаты достигаются при использовании простых инструкций без контекстных примеров (zero-shot). Напротив, в задачах, требующих причинно-следственных рассуждений (BigBench Hard) или междисциплинарного анализа (MMLU), более результативными оказываются подходы, стимулирующие пошаговое рассуждение и переоценку запроса (zero-CoT, Re2, RaR). Следовательно, выбор конкретной техники промптинга должен определяться когнитивной природой задачи, а также уровнем неопределённости и сложности входных данных, что подчёркивает необходимость адаптивных стратегий проектирования подсказок.

Выводы. Проведённое исследование показало, что влияние техник Prompt Engineering на качество ответов больших языковых моделей носит выраженный контекстно-зависимый характер. Для формализованных задач, представленных набором GSM8K, базовый zero-shot prompting обеспечивает наивысшие результаты по всем исследованным метрикам, что подтверждает достаточность внутренних представлений модели для детерминированного вывода без внешних уточнений. Для задач рассуждения (BigBench Hard) и междисциплинарных вопросов (MMLU) эффективность повышается при использовании техник role, Re2, zero-CoT и их комбинаций, которые способствуют пошаговой декомпозиции задачи и снижению когнитивной неопределённости.

Комбинированный подход, включающий ролевое позиционирование, повторное чтение и перефразирование запроса, обеспечивает наилучшее соотношение точности, полноты и ясности ответов в условиях высокой семантической сложности. Результаты, представленные в таблице 1 и на рисунках 2-4, подтверждают, что оптимизация формулировок промптов позволяет достичь прироста точности до 10-15 % по сравнению с базовыми техниками, не прибегая к дополнительному обучению модели. Таким образом, Prompt Engineering является эффективным инструментом управляемого повышения качества вывода LLM, а дальнейшие исследования в этом направлении целесообразно ориентировать на разработку адаптивных систем динамического построения промптов в зависимости от типа задачи и контекста взаимодействия.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

1. GPT-4 Technical Report / OpenAI, J. Achiam, S. Adler [et al.] // arXiv preprint – 2024. – arXiv 2303.08774.
2. Velasquez-Henao, Ju. D. Prompt Engineering: a methodology for optimizing interactions with AI-Language Models in the field of engineering / Ju. D. Velasquez-Henao, C. Ja. Franco-Cardona, L. Cadavid-Higuaita // Dyna-Colombia. – 2023. – Vol. 90, No. 230. – P. 9-17. – DOI 10.15446/dyna.v90n230.111700. – EDN ICGTLM.
3. Prompt Engineering or Fine-Tuning: An Empirical Assessment of LLMs for Code / J. Shin [et al.] // arXiv preprint – 2025. – arXiv 2310.10508.
4. Barkley, L. Investigating the Role of Prompting and External Tools in Hallucination Rates of Large Language Models / L. Barkley, B. van der Merwe // arXiv preprint. – 2024. – arXiv 2410.19385.
5. A Systematic Survey of Prompt Engineering in Large Language Models: Techniques and Applications / P. Sahoo [et al.] // arXiv preprint. – 2025. – arXiv 2402.07927.
6. Kulikov, V. A Brief Overview Of Few-Shot Prompting In the Large Language Models / V. Kulikov, R. Neychev // Conference of Open Innovations Association, FRUCT. – 2023. – No. 33. – P. 364-370. – EDN YTPAJU.
7. Lee, S. Schema Retrieval for Korean Geographic Knowledge Base Question Answering Using Few-Shot Prompting / S. Lee, K. Yu // ISPRS International Journal of Geo-Information. – 2024. – Vol. 13, No. 12. – P. 453. – DOI 10.3390/ijgi13120453. – EDN PJNINJ.
8. The Prompt Report: A Systematic Survey of Prompt Engineering Techniques / S. Schulhoff [et al.] // arXiv preprint. – 2025. – arXiv 2406.06608.
9. Aher, G. Using Large Language Models to Simulate Multiple Humans and Replicate Human Subject Studies / G. Aher [et al.] // arXiv preprint. – 2023. – arXiv 2208.10264.
10. Chain of Thought Utilization in Large Language Models and Application in Nephrology / J. Miao, Ch. Thongprayoon, S. Suppadungsuk [et al.] // Medicina (Kaunas, Lithuania). – 2024. – Vol. 60, No. 1. – P. 148. – DOI 10.3390/medicina60010148. – EDN OCJFSO.
11. Large Language Models are Zero-Shot Reasoners / T. Kojima [et al.] // arXiv preprint. – 2023. – arXiv 2205.11916.
12. Re-Reading Improves Reasoning in Large Language Models / X. Xu [et al.] // arXiv preprint. – 2024. – arXiv 2309.06275.
13. Rephrase and Respond: Let Large Language Models Ask Better Questions for Themselves / Y. Deng [et al.] // arXiv preprint. – 2024. – arXiv 2311.04205.
14. Training Verifiers to Solve Math Word Problems / K. Cobbe [et al.] // arXiv preprint. – 2021. – arXiv 2110.14168.
15. Measuring Massive Multitask Language Understanding / D. Hendrycks [et al.] // arXiv preprint. – 2021. – arXiv 2009.03300.
16. Challenging BIG-Bench Tasks and Whether Chain-of-Thought Can Solve Them / M. Suzgun [et al.] // arXiv preprint. – 2022. – arXiv 2210.09261.
17. LLMs-as-Judges: A Comprehensive Survey on LLM-based Evaluation Methods / H. Li, Q. Dong, J. Chen [et al.] // arXiv preprint. – 2024. – arXiv 2412.05579.
18. EvalLLM: LLM assisted evaluation of generative outputs / M. Desmond, Z. Ashktorab, Q. Pan [et al.] // Companion Proceedings of the 29th International Conference on Intelligent User Interfaces. – ACM, 2024. – P. 30–32. – DOI 10.1145/3640544.3645216.
19. BLEU: a method for automatic evaluation of machine translation / K. Papineni, S. Roukos, T. Ward [et al.] // Proceedings of the 40th Annual Meeting on Association for Computational Linguistics – Association for Computational Linguistics, 2001. – P. 311. – DOI 10.3115/1073083.1073135.
20. A Survey on Evaluation Metrics for Machine Translation / S. Lee, J. Lee, H. Moon [et al.] // Mathematics. – 2023. – T. 11, № 4. – P. 1006. – DOI 10.3390/math11041006.
21. LLM-as-a-qualitative-judge: automating error analysis in natural language generation / N. Chirkova, T. O. Ajayi, S. Aucock [et al.] // arXiv preprint. – 2025. – arXiv 2506.09147.
22. Тетеревенков, Д. Л. Экспертно-ориентированные методы оценки качества текстовой генерации больших языковых моделей / Д. Л. Тетеревенков // Мягкие измерения и вычисления. – 2025. – Т. 90, №5. – С. 30–37. – DOI 10.36871/2618-9976.2025.05.003. – EDN WRVOBU.

REFERENCES LIST

1. GPT-4 Technical Report / OpenAI, J. Achiam, S. Adler [et al.] // arXiv preprint – 2024. – arXiv 2303.08774.
2. Velasquez-Henao, Ju. D. Prompt Engineering: a methodology for optimizing interactions with AI-Language Models in the field of engineering / Ju. D. Velasquez-Henao, C. Ja. Franco-Cardona, L. Cadavid-Higuaita // Dyna-Colombia. – 2023. – Vol. 90, No. 230. – P. 9-17. – DOI 10.15446/dyna.v90n230.111700. – EDN ICGTLM.
3. Prompt Engineering or Fine-Tuning: An Empirical Assessment of LLMs for Code / J. Shin [et al.] // arXiv preprint – 2025. – arXiv 2310.10508.
4. Barkley, L. Investigating the Role of Prompting and External Tools in Hallucination Rates of Large Language Models / L. Barkley, B. van der Merwe // arXiv preprint. – 2024. – arXiv 2410.19385.
5. A Systematic Survey of Prompt Engineering in Large Language Models: Techniques and Applications / P. Sahoo [et al.] // arXiv preprint. – 2025. – arXiv 2402.07927.
6. Kulikov, V. A Brief Overview Of Few-Shot Prompting In the Large Language Models / V. Kulikov, R. Neychev // Conference of Open Innovations Association, FRUCT. – 2023. – No. 33. – P. 364-370. – EDN YTPAJU.
7. Lee, S. Schema Retrieval for Korean Geographic Knowledge Base Question Answering Using Few-Shot Prompting / S. Lee, K. Yu // ISPRS International Journal of Geo-Information. – 2024. – Vol. 13, No. 12. – P. 453. – DOI 10.3390/ijgi13120453. – EDN PJNINJ.
8. The Prompt Report: A Systematic Survey of Prompt Engineering Techniques / S. Schulhoff [et al.] // arXiv preprint. – 2025. – arXiv 2406.06608.
9. Aher, G. Using Large Language Models to Simulate Multiple Humans and Replicate Human Subject Studies / G. Aher [et al.] // arXiv preprint. – 2023. – arXiv 2208.10264.
10. Chain of Thought Utilization in Large Language Models and Application in Nephrology / J. Miao, Ch. Thongprayoon, S. Suppadungsuk [et al.] // Medicina (Kaunas, Lithuania). – 2024. – Vol. 60, No. 1. – P. 148. – DOI 10.3390/medicina60010148. – EDN OCJFSO.
11. Large Language Models are Zero-Shot Reasoners / T. Kojima [et al.] // arXiv preprint. – 2023. – arXiv 2205.11916.
12. Re-Reading Improves Reasoning in Large Language Models / X. Xu [et al.] // arXiv preprint. – 2024. – arXiv 2309.06275.
13. Rephrase and Respond: Let Large Language Models Ask Better Questions for Themselves / Y. Deng [et al.] // arXiv preprint. – 2024. – arXiv 2311.04205.
14. Training Verifiers to Solve Math Word Problems / K. Cobbe [et al.] // arXiv preprint. – 2021. – arXiv 2110.14168.
15. Measuring Massive Multitask Language Understanding / D. Hendrycks [et al.] // arXiv preprint. – 2021. – arXiv 2009.03300.
16. Challenging BIG-Bench Tasks and Whether Chain-of-Thought Can Solve Them / M. Suzgun [et al.] // arXiv preprint. – 2022. – arXiv 2210.09261.
17. LLMs-as-Judges: A Comprehensive Survey on LLM-based Evaluation Methods / H. Li, Q. Dong, J. Chen [et al.] // arXiv preprint. – 2024. – arXiv 2412.05579.
18. EvaluLLM: LLM assisted evaluation of generative outputs / M. Desmond, Z. Ashktorab, Q. Pan [et al.] // Companion Proceedings of the 29th International Conference on Intelligent User Interfaces. – ACM, 2024. – P. 30–32. – DOI 10.1145/3640544.3645216.
19. BLEU: a method for automatic evaluation of machine translation / K. Papineni, S. Roukos, T. Ward [et al.] // Proceedings of the 40th Annual Meeting on Association for Computational Linguistics. – Association for Computational Linguistics, 2001. – P. 311. – DOI 10.3115/1073083.1073135.
20. A Survey on Evaluation Metrics for Machine Translation / S. Lee, J. Lee, H. Moon [et al.] // Mathematics. – 2023. – T. 11, № 4. – P. 1006. – DOI 10.3390/math11041006.
21. LLM-as-a-qualitative-judge: automating error analysis in natural language generation / N. Chirkova, T. O. Ajayi, S. Aycok [et al.] // arXiv preprint. – 2025. – arXiv 2506.09147.
22. Teterenkov, D. L. Ekspertno-orientirovannye metody otsenki kachestva tekstovoi generatsii bolshikh iazykovykh modelei / D. L. Teterenkov // Miagkie izmereniia i vychisleniia. – 2025. – T. 90, №5. – S. 30–37. – DOI 10.36871/2618-9976.2025.05.003. – EDN WRVOBU.

Поступила в редакцию 03.12.2025 г., рекомендована к изданию 06.02.2026 г.

**THE IMPACT OF PROMPT ENGINEERING ON THE ACCURACY OF LARGE LANGUAGES
MODELS RESPONSES**

Slipenko M.K., Rychka O.V.

The article addresses the relevant task of improving the response accuracy of large language models (LLMs) in chatbots. The problem is defined by the models' sensitivity to prompt structure and the likelihood of generating incorrect responses. To optimize LLM performance without retraining, several Prompt Engineering techniques are applied, including zero-shot, one-shot, few-shot, role prompting, zero-CoT, Re2, and RaR. Experiments on the GSM8K, MMLU, and BigBench Hard datasets demonstrated domain-dependent accuracy improvements of up to 15% when using combined approaches. The study confirms the effectiveness of adaptive prompting in enhancing the quality of LLM responses.

Keywords: Prompt Engineering, large language models, response accuracy.

Слипенко Максим Константинович

младший программист 1 категории отдела систем виртуализации и облачных технологий ООО «Базальт СПО»,
Российская Федерация, ДНР, г. Донецк.
E-mail: maxim@slipenko.com

Slipenko Maksim Konstantinovich

Junior Programmer at Virtualization and Cloud Technologies Department of BaseALT LLC,
Russian Federation, DPR, Donetsk.
ORCID: 0009-0002-7691-2973

Рычка Ольга Валентиновна

кандидат технических наук, доцент кафедры программной инженерии им. Л. П. Фельдмана ФГБОУ ВО «Донецкий национальный технический университет»,
Российская Федерация, ДНР, г. Донецк.
E-mail: olga_rychka@mail.ru

Rychka Olga Valentinovna

Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at Department of Software Engineering of Donetsk National Technical University,
Russian Federation, DPR, Donetsk.
ORCID: 0000-0002-9066-6134